

संपादक
डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल
डॉ. मीना अग्रवाल

ISSN 0975-735X

शोध दिशा

57

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से अनुदान प्राप्त

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता-प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 57

जनवरी-मार्च 2022

300.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय

हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,

बिजनौर 246701 (उ०प्र०)

फोन : 0124-4076565, 09557746346

ई-मेल : shodhdisha@gmail.com

वेब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा

डॉ० मीना अग्रवाल

ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,

गुड़गाँव (हरियाणा)

फोन : 0124-4076565, 07838090237

दिल्ली एन०सी०आर०

डॉ० अनुभूति

सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स

बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा

फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक

डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल

07838090732

प्रबंध संपादक

डॉ० मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक

डॉ० शंकर क्षेम

प्रमोद सागर

उपसंपादक

डॉ० अशोककुमार

डॉ० कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक

गीतिका गोयल/ डॉ० अनुभूति

विधि परामर्शदाता

अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता

ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी०ए०

शुल्क

आजीवन (दस वर्ष) : व्यक्तिगत : छह हजार रुपए

संस्थागत : छह हजार रुपए

वार्षिक शुल्क : आठ सौ रुपए

यह प्रति : तीन सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजें। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ०प्र०) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल

प्रभा खेतान कृत उपन्यास 'पीली आँधी' में स्त्री-चेतना के स्वर/ सोनम अग्रवाल	139
हाजोंग जनजाति की लोकसंस्कृति और जीवन-दर्शन/ बर्णाली गोगोई	145
समकालीन हिंदी कहानी में भूमंडलीकरण का प्रसार/ अभिषेक कुमार यादव	150
न्यूज 18 के कार्यक्रम 'सौ बात की एक बात' का दिल्ली-एनसीआर के युवाओं पर असर : एक आलोचनात्मक अध्ययन/ आदर्श कुमार	156
मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास साहित्य : एक अनुशीलन/ डॉ० लोकेश कुमार	162
आरंभिक कहानियों में सांस्कृतिक बोध/ स्वेता कुमारी	166
अधिगम शैली, लिंग एवं इनकी अंतर्क्रिया का कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर प्रभाव का अध्ययन/ डॉ० लखन लाल बोहने, निशा बोहने	171
व्यावसायिक हिंदी सिनेमा में आदिवासी चित्रण/ डॉ० राजिंदर पाल सिंह 'जोश', मोहन लाल	177
नीरजा द्विवेदी जी के कथासाहित्य में व्यक्त कुसंगतियाँ/ नसरीना बानो	183
वर्तमान भारतीय विदेश नीति : भविष्य में दक्षिण एशिया में वर्चस्व स्थापित करने में योगदान/ डॉ० संध्या सिंह, अतुल कुमार	190
पंचायतों में महिला-आरक्षण : मिथक एवं वास्तविकता/ डॉ० नीरजा सिंह	197
भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव/ डॉ० बलराम चौरसिया	204
मोहनदास नैमिशराय की कहानियों में दलित-विमर्श/ डॉ० प्रकाश चंद	207
नारी-अस्मिता, नारी-चेतना और नारी-संघर्ष की कवयित्री नीलेश रघुवंशी/ डॉ० सपना शर्मा, रीतू	212
डॉ० रामविलास शर्मा के पत्रों में झाँकता उनका व्यक्तित्व/ डॉ० सरोज बाला	218
वर्तमान समय में इलैक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों की भूमिका/ भुलेश्वरी साहू, डॉ० रामानंद मालवीय	225
पुस्तकालय में इंटरनेट पर आधारित सूचना खोज-प्रवृत्ति धनकुमार महिलांग, डॉ० रामानंद मालवीय	229
भारतीय संदर्भ में सामंतवाद, पितृसत्ता एवं स्त्री-विमर्श/ देवीप्रसाद, विक्रमेंद्र कुमार	234
✓ लोकचेतना और जीवन-राग का कवि : त्रिलोचन/ अंकिता शांभवी वर्मा	240
समकालीन चित्रकारों का कला-सृजन/ डॉ० अर्चना रानी, मीनाक्षी	244
सुनीता जैन : एक साहित्यकार की यात्रा/ डॉ० सुधा जितेंद्र, सोहन लाल	250
तेलुगु कवि कत्ति पद्माराव की कविता में चित्रित दलित-चेतना/ डॉ० दोड्डा शेषु बाबु	257
उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) का आर्थिक परिदृश्य/ प्रशांत द्विवेदी	262
लोकचेतना में मरुअंचल की स्वातंत्र्योत्तर साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का योगदान/ डॉ० हनुमान राम गालवा	268

लोकचेतना और जीवन-राग का कवि : त्रिलोचन

अंकिता शांभवी वर्मा
शोध छात्रा, हिंदी विभाग
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

बैठ धूप में हरे मटर की घुंघनी खाना
जाड़े का आनंद यही है रस गन्ने का
ताजा ताजा पीना, कोल्हाड़ों में जाना
इन उन बातों से मन बहलाना
बनने का भाव न मन में आने देना
आवाजों का ही ताँता
रस का कड़ाह में पकना, झोंका जाना
गुलौर का, आलू लेकर मनचाही संख्या में
पकने के लिए पहुँचना, चौंका किसी कमानी
या पतली लकड़ी में, डाला फिर कड़ाह में
कही सुनी सानंद कहानी, सीत बसंत
संख राजा की मन में माला।

ये विशिष्ट स्मृतियाँ त्रिलोचन जैसे किसान कवि की ही हो सकती हैं। शीत बसंत और संख राजा की कथाएँ, लोकजीवन की विविध छवियाँ या कहें कि भारतीय किसान का जीवन त्रिलोचन की कविता में बसा है। वे इसी जीवन को अपनी आत्मा मानते हैं और गर्व के साथ इसका बयान करते हैं—

तुमको अपना कहूँ किंतु कहने का साहस
मेरे मन में नहीं बचा है।
मेरे गंदे कपड़ों से तुमको नफरत है तो फिर वंदे
बड़े बनो तुम, मुझको अपनी दुनिया में रस
मिलता है, तुम गाड़ी-घोड़ों का सुख लूटो।²

यह त्रिलोचन की अपनी दुनिया है, भारतीय जन की असली दुनिया जिसके मानसिक बनावट का बहुत ही सजीव और यथार्थवादी चित्रण उन्होंने अपने एक सॉनेट में किया है—

उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है
नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता
कैसी होती है, क्या है, वह नहीं मानता
कविता कुछ भी दे सकती है।³

समकालीन कविता की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसने अपने भोगे हुए यथार्थ को पूरी निष्पक्षता के साथ पेश किया। त्रिलोचन अपने समकालीनों में अलग मिजाज के कवि की तरह देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ शब्दाडंबर नहीं है, वे सपाट बयानी के कवि हैं। वे हिंदी में जुड़े हैं, वे आम भाषा के कवि हैं। उनके भीतर लोक-संवेदना और स्थानीयता है जो उन्हें अलग हरे का कवि घोषित करती है। वे विशिष्टतम होकर भी सामान्य हैं—

बड़े-बड़े शब्दों में बड़ी-बड़ी बातों को
कहने की आदत औरों में है पर मेरा
हरा अलग गया है ढाकों के पातों को
धाली की मर्यादा देकर पहला घेरा
तोड़ दिया, रस जीवन का जीवन से सींचा
दिए हृदय के भावा।

त्रिलोचन जीवन-संघर्ष और कर्म में विश्वास रखते हैं, वे गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप मानते हैं। जीवन की अनिवार्य शर्त रोटी है, इसके बिना देश-दुनिया और ज्ञान-विज्ञान की बातें व्यर्थ हैं। संघर्षशील मूल्यों के प्रति आस्थावान, कर्मठ और आत्मसम्मान से लबरेज लोगों के सहयोग से ही वे नए समाज के निर्माण को संभव मानते हैं—

मैंने उनके लिए लिखा है, जिन्हें जानता हूँ
जीवन के लिए लगकर अपनी बाजी जूझ रहे हैं
जो फेंके टुकड़े पर राजी कभी नहीं हो सकते हैं
मैं उन्हें मानता हूँ आगामी मनुष्यताओं का निर्माता
नए युग के उद्गाता ये हैं।

आजादी मिलने के बाद हिंदी कविता पर औपनिवेशिकता का प्रभाव पड़ा। उस मोहभंग की स्थिति में हम नष्ट-विनष्ट होते गए। हमारी प्रशासनिक-व्यवस्था सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक, आर्थिक, धार्मिक स्तर पर हो रहे उथल-पुथल की जिम्मेदार है, जिसका त्रासद प्रभाव हमें भुगतना पड़ रहा है—

राज्यपाल को देखा तो पैरों पर माथा टेक दिया
फिर स्पष्टीकरण किया—भारत की परंपरा ही ऐसी है
दूतों का देखा, सिर के बल दौड़े, फोटो में उभरी गाथा
ऐसी-ऐसी चाल-ढाल है गत आगत की
मानवता शरमाए ऐसी जीवन-रेखा।

कहीं वे जनता को ललकारते हैं तो कहीं वे राजनेताओं को चुनौती देते हैं, उनका विद्रोही

व्यक्तित्व मुखर है—

सर्वनाश की ओर, गीघ जैसे जननेता
मृत जनता के शव पर चोंच मारते जाते हैं।

प्रशंसनीयता का कोई संकट त्रिलोचन की कविता में नहीं होता, उनकी कविता में बनावटीपन और शार्ङ्गिकता बिल्कुल नहीं है। उसमें एक फक्कड़पन है, मजदूर किसान और मिट्टी की सौंधी प्रकृति है। लोक-भाषा का जैसा सटीक प्रयोग त्रिलोचन के यहाँ मिलता है वैसा शायद ही किसी अन्य आधुनिक कवि में मिलता हो। पाहुन⁸, बालम⁹, रानपरोसी¹⁰, छूछी¹¹, बूंकना¹², घरौवा¹³,

घमौनी¹⁴, गौसो¹⁵, नोना¹⁶, पलिहर¹⁷, फुन्नइत¹⁸, अनकुस¹⁹, माछी²⁰, अंजुरी²¹, छुतिहर²² जैसे खेती लोक शब्दों का प्रयोग त्रिलोचन जैसा जन-कवि ही कर सकता है। त्रिलोचन की प्रकृति गाँव की प्रकृति है, जिसमें खेत-खलिहान, गेहूँ, जौ, सरसों, जलकुंभी, पुरइन, पीपल, पाकड़, नीम, बादल, चाँदनी, धूप, दुपहरिया, संध्या, और रात हैं। बहुरंगी ग्राम्य-प्रकृति के सैकड़ों चित्र त्रिलोचन की कविता में आते हैं, जिनका बारीकी से चित्रण त्रिलोचन जैसा किसान-कवि ही कर सकता है—

चैती अब पककर तैयार है, खेतों के रंग बदल गए हैं
मटर उखड़ रही है, गेहूँ जौ खड़े हैं, हवा में झूम रहे हैं
फूले हैं पलाश, वैजयंती कचनार आम, चिलबिल अब
खंखड़ है पीपल शिरीष, नीम का यही हाल है।²³

घरती और जनपद के प्रति उनका लगाव अपार है जिनके माध्यम से वे अपनी कविताओं में खास तरह के रंग भरते नजर आते हैं। वर्ष 2002 के काव्य-संग्रह 'मेरा घर' में पृथ्वी को अपना घर बताते हुए वे लिखते हैं—

पृथ्वी मेरा घर है
अपने इस घर को
अच्छी तरह मैं नहीं जानता।²⁴

त्रिलोचन की रचनाधर्मिता का एक प्रमुख सूत्र पृथ्वी को अच्छी तरह जानने की इस ललक में दिखाई देता है। त्रिलोचन मूलतः राग के कवि हैं और इस लोक-सौंदर्य से उनको गहरा लगाव है। लोक-रंग के साथ ही नारी प्रेम और प्रेम की स्मृति संबंधी छवियाँ भी उनकी कविता में देखने को मिलेंगी। वियोग में अलग रहने की मजबूरी का बयान कुछ-कुछ वैसे ही आता है जैसे पूर्वांचल के लोकगीतों में प्रेमी/पति नौकरी करने कलकत्ता चला जाता है और प्रेमिका/पत्नी अपने विदेशिया को बटोहिया के माध्यम से संदेश भेजती है। उनकी कविता 'चंपा काले-काले अच्छर नहीं चीन्हती' में एक अलहड़ युवती चंपा द्वारा अपने 'बालम' को संग रखने और कलकत्ते में रोजगार कमाने नहीं जाने देने के लिए दिया गया तर्क और उलाहना 'कलकत्ते पर बजर गिरे!' के माध्यम से बेहद चुटीले ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अरुण कमल के अनुसार, 'त्रिलोचन के नारी चरित्र सबसे ज्यादा गरिमामयी और तेजस्वी हैं। भौजी, नगई महरा की पत्नी, अवतरिया जैसे स्त्री पात्रों की स्निग्धता और दर्प को कवि ने पूरे सम्मान से चित्रित किया है।'

त्रिलोचन के काव्य में एक ठेठ लोकजीवन की पहचान और विराट सांस्कृतिक चेतना का स्वर मौजूद है। ग्राम-सौंदर्य, किसान, मजदूर, खेत-खलिहान, श्रम, प्रेम, प्रकृति, नारी, गृहस्थी को अनुपम छवियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ वे अपने संपूर्ण रचनात्मक जीवन में उन सौंसों से जुड़े रहे जो भूखी-दुखी हैं, जिनका बल अवसर पर धोखा दे जाता है, जिनकी सौंसों को आराम नहीं है। उनकी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य का अनूठा साहचर्य मिलता है, शोषितों-वंचितों को पीड़ा मिलती है, उनके लिए सहानुभूति और पक्षधरता मौजूद है, इसलिए उनकी कविता को प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी।

संदर्भ

1. उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1982, पृ० 74
2. आधार शिला, त्रिलोचन विशेषांक, 2009, पृ० 85
3. ताप के ताप हुए दिन, त्रिलोचन, संभावना प्रकाशन, हापुड़, 1980, पृ० 17

4. उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1982, पृ० 116
5. दिगंत, त्रिलोचन, कस्मै देवाय, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1957, पृ० 23
6. उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1982, पृ० 03
7. अनकहनी भी कुछ कहनी है, त्रिलोचन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985, पृ० 03
8. धरती, त्रिलोचन, नीलाभ प्रकाशन, इलाहाबाद, दूसरा संस्करण-1977, पृ० 73
9. वही, पृ० 89
10. वही, पृ० 82
11. दिगंत, त्रिलोचन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1957, पृ० 33
12. वही, पृ० 42
13. ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन, संभावना प्रकाशन, हापुड़, 1980, पृ० 33
14. शब्द, त्रिलोचन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ० 22
15. उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1982, पृ० 83
16. वही, पृ० 73
17. वही, पृ० 68
18. वही, पृ० 28
19. जीने की कला, त्रिलोचन, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004, पृ० 52
20. तुम्हें सौंपता हूँ, त्रिलोचन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985, पृ० 54
21. सबका अपना आकाश, त्रिलोचन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1987, पृ० 71
22. अमोला, त्रिलोचन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृ० 71
23. चैती, त्रिलोचन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1987, पृ० 48
24. मेरा घर, त्रिलोचन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2002, पृ० 13

B/k16, Kausalaya Kunj,
Near Karunamayee Marriage Hall, Sukanto Pally,
Durgapur 713207 (West Bengal)
Mob. 7985519765
ankitsaambhai@gmail.com